

Memoria Reconfigurable para Resultados Parciales en Aceleradores de DNN Eficientes

Adrián Navarro¹, José Cano², José L. Abellán¹ y Manuel E. Acacio¹

Resumen— En los últimos años se han propuesto un gran número de arquitecturas aceleradoras para Redes Neuronales Profundas (DNNs) en el borde (*edge*), centradas principalmente en optimizar la multiplicación de matrices dispersas (*sparse*). La mayoría de estas se centran en la implementación de su flujo de datos (*dataflow*), es decir, en el orden en que las unidades computacionales realizan las operaciones de multiplicación y acumulación, ignorando el impacto de las estructuras de memoria. Para *dataflows* basados en el algoritmo de Gustavson, que han demostrado ser los más eficientes en cargas de trabajo con *sparse* medio (10-99%) —presentes en DNNs *sparse*—, hemos observado que la organización de la estructura de memoria encargada de almacenar los resultados parciales puede tener un impacto significativo en el rendimiento. Diferentes modelos de DNN, incluso capas dentro de un mismo modelo, imponen requisitos variables sobre dicha estructura. Los diseños propuestos hasta ahora, considerados rígidos, provocan una degradación de rendimiento debido a su falta de flexibilidad.

En este trabajo defendemos la necesidad de dotar de adaptabilidad a la memoria encargada de almacenar resultados parciales y proponemos Q_UF_I, una estructura de memoria para resultados parciales reconfigurable diseñada para integrarse fácilmente en cualquier acelerador basado en Gustavson y adaptada a dispositivos para el *edge*. Q_UF_I se implementa como una colección de colas a través de múltiples bancos de memoria, soportando reconfigurabilidad y alto ancho de banda mediante dos mecanismos clave: la fusión de colas y la agrupación dinámica. A través de una evaluación detallada que considera su integración en un acelerador del estado del arte para el *edge*, demostramos que Q_UF_I obtiene una mejora de rendimiento media de 1.64×, una reducción de hasta el 73% en el tráfico de memoria *off-chip* y un ahorro del 17% en el área total del acelerador.

Palabras clave— Acelerador Hardware, Redes Neuronales Profundas, Multiplicación de Matrices Dispersas, Dispositivo Edge, Organización de Memoria, Reducción de Sumas Parciales, Adaptabilidad, Rendimiento, Área.

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

EL rápido crecimiento en los últimos años del número de aplicaciones basadas en Redes Neuronales Profundas (DNNs) ha impulsado los esfuerzos para desplegarlas en dispositivos en el borde (*edge*), que cuentan con estrictas restricciones de área y consumo energético [1]. Dado que la mayoría de los modelos de DNN son demasiado grandes para estas plataformas, en su lugar se utilizan versiones dispersas (*sparse*), más pequeñas, optimizadas y especializadas para el *edge* de los mismos [2–4].

El núcleo computacional principal en estos modelos es la multiplicación de matriz *sparse* por matriz

Fig. 1: Requisitos de *merging* en varias cargas de trabajo de DNN modernas para *edge* a lo largo de su ejecución.

sparse (SpM_{Sp}M). En los años recientes se han propuesto varios diseños de aceleradores SpM_{Sp}M destinados a cumplir con los requisitos de baja latencia y alta eficiencia energética que el procesamiento de estos modelos impone al hardware [5–15]. En general, el diseño de estos aceleradores se organiza en torno al soporte de uno o varios flujos de datos (*dataflows*), los cuales determinan cómo se procesan y fluyen los datos dentro del sustrato de cómputo del acelerador. De todos los *dataflows* utilizados hasta ahora, aquellos basados en el algoritmo de Gustavson han demostrado ser los más eficientes para los escenarios de *sparse* medio (10% – 99%) observados en las cargas de trabajo de DNN *sparse* [10–12].

El cómputo de una operación SpM_{Sp}M en un acelerador basado en Gustavson consta de dos fases principales: multiplicación y reducción (*merging*). En la fase de multiplicación, se calculan los productos de valor por fila para generar filas de resultados parciales, almacenadas en una memoria de resultados intermedia. Luego, en la fase de *merging*, estos resultados parciales se recuperan de dicha memoria y se reducen para obtener la fila de resultados final. Aunque en la mayoría de los casos la fase de multiplicación domina el tiempo de procesamiento, las dimensiones variables en los modelos modernos de DNN para el *edge* y los cambiantes requisitos de *merging* entre capas dentro de un mismo modelo (véase la Fig. 1) provocan que la fase de *merging*, si no se gestiona adecuadamente, represente una fracción sustancial del tiempo de ejecución (hasta un 49%). En este trabajo, sostenemos que el soporte eficiente para la fase de *merging* requiere de una estructura de memoria especializada y adaptativa que pueda satisfacer las diversas demandas que plantean los diferentes modelos de DNN (y las capas dentro de cada modelo).

Mientras que los trabajos previos se han centrado principalmente en el diseño de la arquitectura del *dataflow* [5, 11, 14], la organización de la jerarquía de memoria encargada de proporcionar datos a los elementos de cómputo del acelerador ha recibido menos atención. Algunos diseños de aceleradores recientes optan por una memoria dedicada y rígida para almacenar los resultados parciales [8, 10, 12], la cual carece

¹Dpto. de Ingeniería y Tecnología de Computadores, Universidad de Murcia, e-mail: {adrian.fenollarn, jlabellan, meacacio}@um.es.

²School of Computing Science, University of Glasgow, e-mail: Jose.CanoReyes@glasgow.ac.uk.

de la adaptabilidad necesaria para manejar eficientemente las diversas SpMSPM existentes entre las capas de cada DNN. Otras propuestas del estado del arte combinan los datos de entrada y los resultados parciales en una única estructura de memoria grande basada en caché [6, 9, 13, 15], que puede proporcionar cierto nivel de adaptación para la fase de *merging*, ya que la cantidad de memoria asignada para almacenar los resultados parciales puede variar dinámicamente según las necesidades observadas en un momento determinado. Sin embargo, esto impacta negativamente en la eficiencia energética, resultando inadecuado para dispositivos *edge* debido a sus altas restricciones de área y consumo energético.

En este trabajo proponemos QUFi, una estructura de memoria para *merging* especializada, ligera y adaptativa, diseñada específicamente para una fácil integración en cualquier acelerador basado en Gustavson. Diseñada para ser implementada en dispositivos para el *edge*, QUFi se estructura como una colección de colas y admite reconfigurabilidad mediante técnicas de fusión de colas y agrupación dinámica. También proporciona un alto ancho de banda al paralelizar los accesos a través de los bancos de lectura de cada cola, de manera similar a la organización del banco de registros de una GPU.

A través de una evaluación exhaustiva utilizando cuatro modelos modernos de DNN *sparse* para el *edge* con diferentes tamaños y requisitos de memoria, demostramos que QUFi, en comparación con la PSRAM [10] (una memoria de resultados parciales rígida) puede proporcionar mejoras significativas de rendimiento: una media de $1,64\times$ más rápido, alcanzando en promedio el 93% del rendimiento de *merging* máximo del acelerador del estado del arte Flexagon [10], y una reducción sustancial en el tráfico de memoria *off-chip* de hasta un 73%, requiriendo $4\times$ menos almacenamiento efectivo, significando un ahorro total del 17% en el área del acelerador.

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- Análisis de los principales cuellos de botella en la fase de *merging* de los *dataflows* basados en Gustavson, que afectan a los diseños actuales de memoria para *merging*.
- Propuesta de QUFi, una nueva arquitectura de memoria para *merging* diseñada para mitigar estos cuellos de botella.
- Integración de QUFi en un acelerador del estado del arte, seguida de una evaluación exhaustiva que demuestra sus ventajas frente al diseño rígido original, la PSRAM.

II. ANTECEDENTES Y TRABAJO RELACIONADO

A. Dataflows para SpMSPM

Una multiplicación de matrices computa $C_{MN} = A_{MK} \times B_{KN}$. Esta operación se realiza como un bucle triplemente anidado, donde cada uno itera sobre una de las tres dimensiones (M , N y K). Basándonos en el orden de estos bucles, podemos

Fig. 2: *Dataflow* para SpMSPM: Gustavson por bloques.

definir tres *dataflows* principales implementados por diferentes aceleradores de SpMSPM: Inner-Product (IP) [5, 10], Outer-Product (OP) [6, 7, 10, 15] y Gustavson (Gust) [8–10]. Otra opción, Gustavson por bloques (*Tiled Gustavson*, T-Gust), también ha sido explotada en trabajos recientes [11, 12, 16], demostrando ser el enfoque más prometedor para escenarios de *sparsity* medio, es decir, el dominio de DNNs *sparse* considerado en este trabajo [12].

T-Gust expone distintos patrones de reutilización de datos para cada matriz involucrada en un SpMSPM, siendo su única diferencia respecto a Gust que define un tamaño de bloque T que determina la granularidad de iteración sobre la matriz A . Como se muestra en la Fig. 2, la matriz A necesita leerse solo una vez, con T fibras¹ de A leídas en paralelo. Por cada valor a_{ik} leído, se debe obtener la k -ésima fibra de B y computar el producto valor por vector. Esta operación produce una fibra parcial de resultados a la que denominamos *pfiber*, compuesta de sumas parciales (*psums*) de C , y que debe almacenarse temporalmente en una memoria intermedia para su posterior reducción. Este proceso implica que la matriz B puede leerse hasta $\frac{M}{T}$ veces, ofreciendo oportunidades para la reutilización de datos. Del mismo modo, la reutilización en la matriz C surge de la necesidad de reducir las *pfibers*. La ventaja clave desde la perspectiva del *dataflow* de T-Gust reside en su adaptabilidad a través de T [11], siendo capaz de generalizar Gust ($T = 1$) y OP ($T = M$) [10]. Sin embargo, aumentar T introduce una relación entre rendimiento y consumo de memoria: mientras que un T mayor mejora la localidad de los accesos a la matriz B , también incrementa el número de *pfibers* que deben almacenarse simultáneamente en la memoria de resultados parciales intermedia.

B. Computación en T-Gust

La computación de T-Gust puede dividirse conceptualmente en dos fases principales: multiplicación y reducción (*merging*). La fase de multiplicación, que domina el tiempo de ejecución total, implica la obtención de valores de A y B , el cálculo de productos y la generación de *pfibers*. Concretamente, para cada fila i de A , se producen tantas *pfibers* como el número de valores distintos de cero haya en dicha fila (nnz_i^A), almacenándose en una memoria para *merging* intermedia. Después, en la fase de *merging* estas *pfibers*, correspondientes a una misma fibra de resultados de C , deben reducirse en una única fibra de resultados finales.

¹Una fibra (*fiber*) hace referencia a una fila o columna comprimida que contiene una lista de pares de valor no nulo y coordenada, ordenados por coordenada.

Diferentes unidades de *merging*, como el *multi-queue merger* de MatRaptor [8], el *high-radix tree* de Gamma [9] y la *merger-reduction network* (MRN) de Flexagon [10], se han utilizado en aceleradores previos. Todos ellos tienen un límite en el número de *pfibers* que pueden reducirse en un solo paso, dictado por el ancho de su estructura de reducción, denotado como R_w . El *dataflow* T-Gust permite una optimización en hardware: las *pfibers* que se calculan simultáneamente por diferentes Elementos de Procesamiento (PEs) pueden reducirse inmediatamente antes de enviarlas a memoria, reduciendo el número de *pfibers* almacenadas por un factor de $R_w \times$ [9–12]. Por lo tanto, si $nnz_i^A \leq R_w$, no se requiere fase de *merging*, ya que se producirá una fibra final en cada iteración de la fase de multiplicación, eliminando la necesidad de almacenarlas temporalmente y, por ende, reduciendo la presión sobre la memoria intermedia. Sin embargo, cuando $nnz_i^A > R_w$, se realizan varios pasos de *merging* parciales de forma iterativa, requiriendo aproximadamente $\lceil \frac{nnz_i^A}{R_w-1} + O(\log_{R_w} nnz_i^A) \rceil$ pasos totales (asumiendo $T = 1$). Como resultado, la memoria intermedia responsable de mantener las *psums* necesarias para calcular los valores finales de la matriz \mathcal{C} debe ser tanto eficiente como flexible, admitiendo longitudes de *pfiber* variables, un número variable de *pfibers* concurrentes y acceso simultáneo de lectura/escritura. Sin tal adaptabilidad, la fase de *merging* puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento, aumentando significativamente el tiempo total de ejecución.

C. Diseños de memoria en aceleradores SpMSpM

Las propuestas previas basadas en Gust exploran principalmente el espacio de diseño del *dataflow* (es decir, cómo se computan y reducen las *pfibers*), mientras que ponen menos énfasis en la organización de la jerarquía de memoria del acelerador. La mayoría de las propuestas actuales consideran una jerarquía de memoria de dos niveles. El primer nivel proporciona acceso rápido a una pequeña porción de los datos en la matriz \mathcal{A} (que se mantiene estacionaria en los PEs y se accede a través de una estructura FIFO), las fibras de \mathcal{B} y las *pfibers* necesarias para generar la matriz \mathcal{C} , que requieren estructuras de memoria más complejas. El segundo nivel, aunque más lento, puede albergar todos los datos necesarios. Dependiendo de cómo se organice la memoria de primer nivel para \mathcal{B} y \mathcal{C} , podemos distinguir dos tipos de jerarquías de memoria: basadas en caché y especializadas.

C.1 Memorias basadas en caché

La mayoría de los diseños actuales pertenecen a esta categoría [6, 9, 11, 13–15]. En este caso, se emplea una única y gran estructura de memoria basada en una caché para el primer nivel, donde se almacenan tanto las fibras de \mathcal{B} como las *pfibers* para computar \mathcal{C} . Esto simplifica la lógica de control del *dataflow* debido a las transferencias de memoria *on-chip* y *off-chip* gestionadas implícitamente por el hardware y evita realizar un particionado de la operación.

No obstante, tales enfoques suelen ser inadecuados en aceleradores para el *edge* por varias razones. Una de ellas es que ambos tipos de fibras, que exhiben patrones de reuso diferentes, están compitiendo por los mismos recursos de almacenamiento, lo que conduce a escenarios donde no se hace un uso óptimo de la estructura de memoria unificada. Por ejemplo, Gamma [9], un acelerador basado en Gust, introdujo la FIBERCACHE, un diseño de memoria monolítica de gran tamaño (también adoptado en otros trabajos [11, 14]), con una capacidad de 3MiB que emplea políticas de reemplazo separadas para las fibras de \mathcal{B} y las parciales de \mathcal{C} .

Además, los diseños basados en caché requieren de área adicional para almacenar los metadatos (*tags*), lo cual es necesario para las fibras de \mathcal{B} pero puede omitirse para las *pfibers* de \mathcal{C} ; así como para solventar desafíos adicionales como la necesidad de una lógica de control sofisticada, las decisiones de reemplazo y la gestión de la distribución de datos a través de múltiples bancos de memoria para mantener un alto ancho de banda. Esta complejidad dificulta el escalado de bancos, aumenta significativamente la latencia y compromete el paralelismo de lecturas y escrituras durante la fase de *merging*. Como resultado, estos problemas provocan un aumento de los costes de área y consumo energético, lo que convierte a las memorias basadas en caché en diseños menos deseables para los aceleradores para el *edge*.

C.2 Memorias especializadas

Otros aceleradores han explorado estructuras de memoria alternativas, especializadas y no unificadas para el primer nivel, siendo así más adecuadas para el *edge*. MatRaptor [8], un acelerador también basado en Gust, implementa colas dentro de cada PE donde se almacena la *pfiber* computada para posteriormente combinarla. Sin embargo, este diseño limita su adaptabilidad pues cada cola se emplea independientemente en cada PE y requiere, además, de *double buffering* para poder permitir operaciones concurrentes de lectura y escritura sobre las colas, exponiendo por tanto una memoria rígida que demanda área adicional.

Flexagon [10], un acelerador multi-*dataflow* diseñado para dispositivos en el *edge*, utiliza una memoria basada en caché para \mathcal{B} e introduce una nueva estructura de memoria llamada PSRAM, diseñada para almacenar *pfibers* tanto en OP como en Gust. Está construida sobre un *scratchpad* multibanco y está organizada en conjuntos correspondientes a fibras de resultados individuales. Cada fila consta de múltiples líneas, donde cada línea almacena, idealmente, una única *pfiber*. Cuando el tamaño de la línea es insuficiente para almacenar una *pfiber* completa, se emplea un método de combinación de líneas, permitiendo que una *pfiber* abarque múltiples líneas no contiguas. La línea de *pfibers* dentro de un conjunto se determina mediante una búsqueda indexada por la etiqueta de iteración k . Una propuesta similar fue utilizada posteriormente en Trapezoid [12].

A pesar de su versatilidad, PSRAM sigue presentando un diseño rígido y subóptimo. Aunque logra una alta ocupación para OP, está infrautilizada cuando se utiliza T-Gust ya que solo se procesan T filas a la vez, restringiendo así el uso a solo T conjuntos de memoria. Además, aunque admite la ejecución de múltiples *dataflows*, la PSRAM sacrifica capacidad de memoria y no se alinea con las necesidades específicas de T-Gust debido a los diferentes requerimientos de *merging*: OP requiere almacenar muchas matrices parciales con alto *sparsity*, mientras que T-Gust maneja T filas de *pfibers* con menor *sparsity*. Esta limitación en el almacenamiento obliga a escribir parte de las *pfibers* en la memoria principal, incrementándose así el tráfico de memoria global y reduciendo la utilización tanto de los PEs como de la unidad de *merging*. Adicionalmente, la distribución de *pfibers* a través de múltiples bancos de lectura introduce complejidad de control adicional y se requiere de *double buffering* para permitir lecturas y escrituras simultáneas durante la fase de *merging*, lo que incurre en un coste de área adicional.

Por ello, partiendo de una arquitectura de acelerador SpMSPM para el *edge* con estructuras de memoria separadas para el primer nivel, en este trabajo presentamos un diseño reconfigurable para la estructura de memoria utilizada para almacenar las *pfibers* de la matriz C , capaz de adaptarse eficientemente a las necesidades variables de la fase de *merging* que cada carga de trabajo demanda.

III. DISEÑO DE QUFI

La ejecución de la fase de *merging* en T-Gust exhibe características variables, no solo entre diferentes modelos de DNN y entre diferentes capas dentro de un mismo modelo, como se muestra en la Fig. 1, sino también dentro de cada capa. Para poder realizar operaciones de *merging* eficientes, identificamos dos requisitos clave para la estructura de memoria utilizada para mantener las *pfibers* a reducir:

1. Adaptabilidad mediante reconfigurabilidad: Al igual que los *dataflows* [10, 11], la estructura de memoria que proporciona las *pfibers* durante la fase de *merging* debe ser capaz de adaptarse a demandas variables. Los diseños rígidos dan como resultado una infrautilización de las unidades de cómputo (PEs), de almacenamiento (capacidad de memoria) y/o del ancho de banda (utilización de los bancos de memoria).
2. Alto ancho de banda en chip: Se deben admitir múltiples lecturas paralelas de cada *pfiber*. Además, las escrituras simultáneas también deben gestionarse de manera eficiente.

En este trabajo presentamos QUFI, un diseño de memoria para almacenar resultados parciales en un acelerador T-Gust que cubre estos importantes requisitos y garantiza operaciones de *merging* de *pfibers* más eficientes que las propuestas actuales.

Fig. 3: QUFI integrada en un acelerador T-Gust genérico.

A. Descripción general de QUFI

La Fig. 3 muestra un diagrama de alto nivel de QUFI, sus componentes y su integración dentro de un acelerador flexible SpMSPM genérico T-Gust [17] (que implementa una red de distribución, un *array* de PEs, una unidad de *merging* y memorias discretas no unificadas) adecuado para dispositivos *edge*. QUFI está estructurado como una colección de Q colas, cada una con una capacidad fija de S *psums*, que almacena las *pfibers* a reducir, así como un árbol de distribución para enviar las escrituras entrantes de *pfibers* a las colas. La red de distribución del acelerador se reutiliza para enviar los *psums* de cada *pfiber* dentro de QUFI a la unidad de *merging* e iniciar una operación de *merging*.

QUFI proporciona reconfigurabilidad a través de la fusión de colas y el agrupamiento dinámico. La fusión de colas proporciona un mecanismo para almacenar *pfibers* de tamaño mayor que S *psums* mediante la combinación lógica de F colas consecutivas para cada *pfiber*, permitiendo almacenar *pfibers* de hasta $S \times F$ *psums*. El agrupamiento dinámico divide lógicamente el almacenamiento de QUFI en C clústeres de colas más pequeños e independientes. Cada clúster se comporta como una QUFI independiente, donde cada uno se dedica a almacenar todas las *pfibers* dentro de la misma fila de resultados. El ajuste dinámico de C mejora la utilización de recursos, especialmente cuando el número de *pfibers* a reducir por fila es pequeño.

Dado que QUFI está compuesto por múltiples colas ligeras e independientes, las lecturas y escrituras pueden ocurrir de forma simultánea y en paralelo a través de ellas. Esto permite un alto ancho de banda en chip durante la fase de *merging* al proporcionar la primera *psum* de cada *pfiber* en cada ciclo. Su diseño se beneficia enormemente de una lógica simplificada al implementar estructuras ligeras como colas y árboles de distribución. Esto permite realizar reconfiguraciones dinámicamente con un bajo coste, lo que lo hace más eficiente que un diseño basado en caché en términos de área y energía [8, 10].

B. Arquitectura de QUFI

Considerando $Q, S, C \in \{2^k \mid k \in \mathbb{N}\}$, una QUFI tiene Q colas circulares de S *psums* de capacidad cada una y puede dividirse lógicamente en C clústeres. Cada cola, denotada como q_i , proporciona puertos de lectura y escritura separados que pueden usarse en paralelo, ya que se garantiza que las operaciones de lectura y escritura nunca se realicen simultáneamente en la misma entrada de q_i (lo cual es un requisito en los pasos de *merging* parciales). Para gestionar esto, la unidad de control (ver Fig. 3) mantiene tres punteros para cada q_i : `write_ptr`, que apunta a la siguiente entrada disponible para ser escrita; `read_ptr`, que apunta a la siguiente entrada para ser leída; y `end_ptr`, que apunta a la última entrada disponible para leer. Además, mantiene dos tablas de iteradores, `consume_it` y `write_it`, una para las operaciones `consume()` y otra para `write()`, utilizadas únicamente cuando se aplica la fusión de colas ($F > 1$). La Sección III-F explica detalladamente el funcionamiento de la unidad de control de QUFI durante la fase de *merging*.

Para habilitar tanto la fusión de colas como el agrupamiento (detalladas más adelante) en un acelerador T-Gust flexible para SpMSPM determinado, QUFI reutiliza diseños de red en chip (NoC) especializados adoptados previamente en arquitecturas de aceleradores flexibles. El agrupamiento se admite de manera eficiente a través de topologías basadas en árboles —comúnmente utilizadas en trabajos previos [5, 8–12]— que pueden particionarse dinámicamente desactivando los niveles superiores del árbol basándose en la configuración actual de C (C árboles lógicos con una raíz independiente cada uno). Estas topologías son esenciales no solo para reducir *pfibers*, sino también para distribuir *psums* entre la unidad de *merging* del acelerador y sus colas correspondientes. La fusión de colas, a su vez, se habilita configurando dinámicamente la red de distribución del acelerador de acuerdo con los valores actuales de C , F y las tablas de iteradores de colas.

Como se muestra en la Fig. 3, QUFI emplea múltiples NoCs con funciones distintas. La unidad de *merging* del acelerador realiza la reducción de *pfibers*, generando C *psums* por ciclo. Estas *psums* se enrutan luego a través del árbol de distribución de QUFI, que utiliza enlaces con ancho de 1-*psum* para enviar datos a cada q_i mediante operaciones `write()`. Adicionalmente, la red de distribución del acelerador gestiona las operaciones `consume()`, enviando por *unicast* los datos leídos de las colas a través de los PEs (configurados en *modo forward*) y, consecuentemente, a los puertos de entrada de la unidad de *merging*.

C. Fusión de Colas

C.1 Predicción del tamaño de la *pfiber*

Cuando es necesario almacenar una *pfiber*, QUFI debe conocer su longitud para decidir si activar el mecanismo de fusión de colas o no. Trabajos previos [18, 19] han explotado las características de la carga de trabajo de las DNN *sparse* para predecir

la memoria requerida en los búferes intermedios: estas muestran *sparsity* medio (menos del 99%) y valores distintos de cero distribuidos de manera casi uniforme derivados de las funciones de poda y activación [2]. Bajo estos supuestos, el *sparsity* de la matriz de resultados puede aproximarse probabilísticamente como:

$$d_C = 1 - (1 - d_A d_B)^K$$

siendo d_x la densidad de la matriz x . Por ejemplo, con $d_A = 10\%$, $d_B = 30\%$, y $K = 128$, $d_C \approx 98\%$, lo que significa que cada *pfiber* tiene una densidad media del 98%. Nuestra evaluación experimental confirma este comportamiento (ver Tabla II), donde $d_C \approx 100\%$ en todos los *benchmarks* SpMSPM. Cabe destacar que, en modelos de DNN *sparse*, d_A y d_B son generalmente mayores que en el ejemplo anterior, lo que demuestra que, incluso en escenarios más *sparse*, los resultados obtenidos son potencialmente densos. Así, y aprovechando que durante la fase de multiplicación ya se produce implícitamente la primera reducción de hasta R_w *pfibers* (i.e., K en la ecuación), se considera que cada *pfiber* ocupará tanto espacio como una *pfiber* totalmente densa² (N *psums*) sin provocar una baja ocupación de memoria, lo que, además, simplifica la lógica del controlador.

C.2 Adaptación de las colas

Idealmente, cada *pfiber* se almacena en su propia cola, lo que permite el *merging* simultáneo de hasta Q *pfibers*. Sin embargo, los diferentes tamaños de las capas de las DNN dificultan el diseño de una memoria *on-chip* rentable que se ajuste a todo el rango de tamaños de *pfiber* (N) sin aumentar el tamaño de la cola (S). Esto conduce a una baja utilización cuando $N < S$ o a una capacidad insuficiente cuando $N > S$. Para equilibrar el rendimiento del acelerador y la capacidad de la memoria *on-chip*, QUFI utiliza la fusión de colas. Esto aumenta el tamaño máximo de las *pfibers* que puede almacenar, pero reduce cuántas *pfibers* se pueden reducir simultáneamente en un solo paso de *merging*. Cuando está habilitado, cada *pfiber* ocupa F colas consecutivas (colas fusionadas), ampliando el tamaño máximo soportado para cada *pfiber* a $S \times F$ *psums*. Por lo tanto, F debe configurarse estáticamente para cada SpMSPM como $\lceil \frac{N}{S} \rceil$, limitando el número total de *pfibers* que QUFI puede almacenar a $\lfloor \frac{Q}{F} \rfloor$.

El ejemplo de la Fig. 4 muestra una QUFI con $Q = 8$ y $S = 8$ configurada con $F = 2$, siendo capaz de almacenar hasta 4 *pfibers* de hasta 16 elementos cada una. Dado que también se aplica el agrupamiento, con $C = 2$, cada clúster contiene solo 2 *pfibers*. F es el mismo para todos los clústeres porque, según nuestro estudio previo, se espera que todas las *pfibers* tengan el mismo tamaño efectivo (N). Nótese que F debe poder variar desde 1 (cada *pfiber* usa una sola cola) hasta $\frac{Q/C}{2}$ (cada *pfiber* usa la mitad de las colas de su clúster, ya que al menos dos *pfibers* deben

²El *sparsity* de la matriz de resultados surge después de que se compute una fibra final y se envía a la memoria principal, donde se aplica la función de activación de hardware.

Fig. 4: Ejemplo de QUFI integrado en Flexagon [10]: $PEs = Q = 8$, $S = 8$, $C = 2$ y $F = 2$ para una SpMSpM con $N = 16$. Se utiliza una única MRN, por lo que Q debe coincidir con el número de PEs en este caso. Cada clúster puede albergar 2 p fibers y cada p fiber abarca 2 colas. Dado que el agrupamiento está habilitado, el nivel superior del árbol de *merging* se desactiva y los resultados se envían a la memoria directamente desde el nivel inferior. La MRN puede suministrar hasta C $psums$ por ciclo, es decir, las siguientes $psums$ de las p fibers actuales que se están reduciendo. Obsérvese que los PEs están configurados en *modo forward* durante el *merging*.

reducirse simultáneamente) para asegurar que todas las p fibers se almacenen en QUFI. Si F excede el valor máximo (es decir, si incluso aplicando la fusión de colas no hay capacidad suficiente para al menos dos p fibers), las $psums$ restantes de cada p fiber deben almacenarse en la memoria principal y leerse de nuevo durante la siguiente fase de *merging*. Dado que F es un parámetro estático para cada SpMSpM en base a sus dimensiones, nuestro estudio preliminar ha demostrado que generalmente es más conveniente reducir el valor de C (dinámico, detallado a continuación) para garantizar que F esté dentro del rango deseado, minimizando el tráfico *off-chip* de QUFI.

D. Agrupamiento Dinámico

Tener pocas p fibers para reducir puede provocar la infrautilización del acelerador y de sus recursos de memoria durante la fase de *merging*, lo que implica un bajo rendimiento. Esto ocurre a menudo con matrices pequeñas donde también se aplica una *merging* previo mediante una unidad de *merging*, es decir, se almacenan $\lceil \frac{nnz_i^A}{R_w} \rceil$ p fibers en QUFI (siendo R_w el número de p fibers que se pueden reducir en paralelo en una sola operación de *merging*). Por ejemplo, considerando $R_w = 64$, $Q = 64$, y $nnz_0^A = 256$, solo se enviarán 4 p fibers a la memoria intermedia, obteniendo así una utilización máxima del 6.25% tanto de los puertos de lectura como de la capacidad de almacenamiento (asumiendo una cola por p fiber). Con el agrupamiento, se pueden procesar múltiples filas de resultados simultáneamente, lo que permite mejorar potencialmente la ocupación de las colas, así como la utilización de los puertos de lectura/escritura.

QUFI opera de forma independiente entre clústeres, comportándose como memorias lógicas separadas. Como resultado, cada clúster consta de $\frac{Q}{C}$ colas. C se configura dinámicamente para cada bloque (*tile*) basándose en el número de p fibers esperadas

dentro del bloque actual. Siguiendo el ejemplo de la Fig. 4, un QUFI de $Q = 8$ podría configurarse con $C = 2$, teniendo efectivamente 2 QUFI lógicas más pequeñas con $Q_i = 4$ cada una. En este ejemplo, cada clúster puede asignarse al *merging* de las diferentes p fibers de una fila de la matriz de resultados, dando así soporte a T-Gust. En este caso, C determina el tamaño del bloque (T). El valor óptimo de C depende de factores como el *dataflow* del acelerador, el número de elementos distintos de cero de cada fila (nnz_i^A) y la jerarquía de memoria para las matrices A y B . Técnicas como el reordenamiento de filas [5, 9] pueden mejorar aún más la ocupación de la memoria. Sin embargo, la exploración de esta configuración está fuera del alcance de este trabajo.

E. Operaciones Soportadas e Interfaz

Para facilitar la integración en las infraestructuras de aceleradores existentes, QUFI expone una interfaz similar a la utilizada por PSRAM, definiendo las siguientes cuatro operaciones:

configure(C, F): establece C y F , configurando el árbol de distribución de QUFI y sus registros de control. Todas las colas se vacían en este punto.

write(psum, f_idx): escribe una $psum$ correspondiente a una p fiber con índice f_idx . Los datos deben enviarse al puerto de entrada correspondiente de la porción del árbol de distribución del clúster de destino. Se pueden ejecutar hasta C escrituras simultáneamente particionando el árbol de distribución como se explicó anteriormente, siendo C el número de clústeres configurados.

consume(): consume la primera $psum$ de cada p fiber almacenada. Se leen simultáneamente hasta $\lfloor \frac{Q}{F} \rfloor$ $psums$ y se envían a los PEs a través de la red de distribución del acelerador junto con una señal de validación para indicar si quedan $psums$ pendientes para reducir o no.

merge(): indica que se puede iniciar un nuevo paso de *merging*, actualizando sus registros de control.

F. Integración de QUFI en un Acelerador T-Gust

La Fig. 5 muestra un diagrama de la interacción entre un acelerador T-Gust y QUFI, representando cómo se ejecutan paso a paso las fases de multiplicación y *merging* para computar concurrentemente C filas de resultados (asumiendo $Q = R_w = PEs$).

1 El acelerador debe determinar C dinámicamente en este paso basándose en el número de p fibers que se espera almacenar (nnz_i^A). F se determina estáticamente al comienzo de la ejecución. La configuración se establece mediante una operación **configure()**. QUFI se reinicia, es decir, se vacían todas las colas y se reinician los registros.

2 El acelerador comienza la fase de multiplicación. Realizará un total de $\lceil \frac{nnz_i^A \times C}{PEs} \rceil$ pasos de multiplicación. En cada paso, cada PE calculará una p fiber que consecuentemente se reducirán a través del árbol de *merging* (ver Fig. 4). Después de eso, se escribirá un total de C p fibers en QUFI en paralelo mediante una operación **write()** para cada $psum$. Nótese que si so-

Fig. 5: Diagrama de flujo entre el acelerador y QuFi para calcular una fila de resultados.

lo se necesita un paso de multiplicación, se producirá una fibra final y los datos se enviarán directamente a la memoria principal. Con cada escritura en una q_i , se incrementa el puntero write_ptr_i . En caso de usar $F > 1$, la tabla de iteradores de escritura controla en qué q_i se debe escribir una psum perteneciente a una f_{idx} . La entrada de la tabla (write_it) se actualiza solo cuando la cola anterior de la misma pfiber se ha llenado (es decir, $\text{write_ptr}_i = \text{read_ptr}_i$). Esta fase terminará cuando se hayan calculado todas las pfibers dentro del bloque actual o cuando QUFI esté llena (requiriendo un *merging* parcial).

③ La fase de multiplicación se detiene o finaliza. El acelerador notifica entonces mediante $\text{merge}()$ que comienza la fase de *merging*. QUFI reinicia los iteradores de escritura y consumo y establece $\text{end_ptr}_i \leftarrow \text{write_ptr}_i$ para cada q_i , definiendo su rango de lectura como $[\text{read_ptr}_i, \text{end_ptr}_i)$. En caso de que no sea el último paso de multiplicación, esta fase de *merging* será un *merging* parcial, produciendo una nueva pfiber que se almacenará en QUFI con la reducción de todas las pfibers generadas en todos los pasos de multiplicación realizados hasta el momento (en este caso, el acelerador debe controlar el número máximo de pfibers que puede enviar).

④ Mediante una operación $\text{consume}()$, el acelerador solicita la primera psum de cada pfiber a reducir. Si $F = 1$, QUFI leerá de todas las q_i . De lo contrario, consultará la tabla de iteradores de consumo y leerá de cada q_i a la que apunte. La primera psum de cada q_i se determina mediante su puntero read_ptr_i , incrementándolo después de la lectura y consumiendo así dicha psum . Cada entrada de la tabla de iteradores de consumo (consume_it) se actualizará cuando una q_i se haya leído por completo (es decir, $\text{read_ptr}_i = \text{end_ptr}_i$).

⑤ Para cada q_i seleccionada para la lectura, QUFI envía la primera psum al puerto de salida correspondiente. Los pasos ④ y ⑤ se repiten hasta que se hayan consumido todos los psums , intercalando ambos pasos en *pipeline* ciclo a ciclo. Mientras tanto, el acelerador realiza el *merging* de pfibers a través de su unidad de *merging* mientras recibe las pfibers . Nótese que los punteros write_ptr_i y read_ptr_i nunca apuntarán a la misma entrada de la cola, lo que permite operaciones paralelas de $\text{consume}()$ y $\text{write}()$ en la misma q_i .

Tabla I: Parámetros de configuración de Flexagon implementando PSRAM o QUFI.

Flexagon	1 GHz; 64 PEs; 32 bits de precisión (valor+coord.)
Caché L1 (B)	1MiB, tamaño de bloque de 128B, 16 vías, 64 bancos
Memoria ppal.	LPDDR5X (100 ns, 34.1GB/s)
PSRAM	256KiB (64 filas; 4KiB por fila)
QUFI	64KiB ($Q = 64, S = 256$; 1KiB por cola)

⑥ Si se han obtenido fibras finales después del *merging* (es decir, se completó el último paso de multiplicación), el acelerador las enviará directamente a la memoria principal. De lo contrario, las pfibers se escribirán de nuevo en QUFI mediante $\text{write}()$ (con $f_{idx} = 1$ para cada c_i) para su posterior reducción. El proceso de escritura se realizará de la misma manera que en el paso ②.

⑦ Una vez finalizada la fase de *merging*, se inicia un nuevo paso de multiplicación, continuando el proceso desde el paso ②. Si fuera el último, se habrían obtenido las C fibras finales, permitiendo que el cómputo proceda al siguiente bloque.

IV. METODOLOGÍA

A. Entorno de Simulación

Evaluamos la eficacia de QUFI integrándola en Flexagon [10], un acelerador de DNNs para el *edge* de última generación con memorias *on-chip* no unificadas (véase la Sección II). Para la implementación y evaluación, utilizamos STONNE [17], un simulador a nivel de ciclo para aceleradores de DNN para el *edge*. Dado que STONNE también se empleó para modelar Flexagon, validamos nuestra configuración base de Flexagon+PSRAM reproduciendo fielmente sus resultados publicados. Posteriormente, ampliamos la unidad de control de Flexagon para dar soporte a T-Gust. La Tabla I enumera los principales parámetros de configuración tanto para el Flexagon original como para el mejorado con QUFI, que sustituye a la PSRAM. Configuramos $Q = \text{PEs}$, ya que Flexagon conecta una única unidad de *merging* a cada PE para maximizar el ancho de banda de reducción (R_w). El área y la energía de cada configuración de memoria *on-chip* se estiman utilizando CACTI 7.0 [24] en tecnología de 28nm.

B. Benchmarks

Para demostrar el impacto práctico de QUFI, evaluamos un conjunto representativo de modelos de DNN *sparse* utilizados en el *edge*, que incluye tres modelos modernos basados en *transformers* y una red neuronal convolucional ampliamente utilizada (véase la Tabla II). Para un estudio detallado por capas, también extraemos múltiples operaciones SpMSpM (incluyendo casos *sparse-dense* de modelos basados en *transformers*) que cubren un amplio rango de dimensiones de matriz, patrones de *sparsity* y demandas computacionales y de *merging* (segunda columna en la Tabla II). Esto asegura que nuestra evaluación recoja diversas características de cargas de trabajo (véase la Fig. 1) e ilustre cómo varían los requisitos de *merging* entre operaciones.

Tabla II: Modelos y capas seleccionados para la evaluación. Los valores de C son previos a aplicar las funciones de activación.

Modelo (Params-Sparsity, Num. Ops.)	Operación	M	K	N	d_A	d_B	d_C	Tamaño (MiB)	$A/B/C$
ResNet-50 (2016) [20]	30 (conv2d) [R30]	196	2304	256	39.7%	55.8%	100%	0.68 1.25 0.19	
Clasificación de Imágenes, 25M-50%, 54	47 (conv2d) [R47]	49	1024	2048	41.7%	62.7%	99.6%	0.08 5.02 0.38	
SAM2 Tiny (2024) [21]	51 (FFN 1) [S51]	1024	768	3072	100%	67.2%	100%	3.00 6.05 12.0	
Segmentación de Imágenes, 39M-30%, 108	52 (FFN 2) [S52]	1024	3072	768	99.6%	67.6%	100%	11.9 6.08 3.00	
T5 Small (2020) [22]	4 (QKV proj.) [T4]	15	512	512	100%	79.8%	100%	0.03 0.79 0.03	
Generación Text2Text, 60M-50%, 96	5 (FFN 1) [T5]	15	512	2048	100%	81.6%	100%	0.03 3.26 0.11	
Whisper Tiny (2022) [23]	6 (QKV proj.) [W6]	1500	384	384	100%	50.2%	99.5%	2.19 0.28 2.19	
Reconocimiento Automático de Voz, 38M-40%, 827	7 (FFN 1) [W7]	1500	384	1536	100%	53.9%	100%	2.19 1.22 8.78	

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Comparamos la versión base de Flexagon con una PSRAM de 256KiB y 64 filas frente a nuevas configuraciones de aceleradores equipados con QUFI de diferentes tamaños: 32KiB ($S = 128$), 64KiB ($S = 256$) y 128KiB ($S = 512$). También incluimos una versión ideal de QUFI, capaz de almacenar $pfibers$ completas sin requerir fusión de colas. Esta configuración representa efectivamente el rendimiento máximo alcanzable durante la fase de *merging* utilizando QUFI.

A. Evaluación End-to-End

La Fig. 6 compara el rendimiento *end-to-end* de cada configuración para cada modelo de DNN, con un desglose del tiempo consumido por las fases de multiplicación y *merging*. Como se puede observar, todas las configuraciones de QUFI obtienen un mejor rendimiento general que la PSRAM, incluso cuando se utiliza una memoria 8 veces menor (32KiB). Esto se traduce en una mejora media de $1,64\times$ (64KiB QUFI) para la inferencia *end-to-end*. Cabe destacar que la fase de *merging* puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento importante, consumiendo hasta el 49% del tiempo total de ejecución cuando no está debidamente optimizada (p. ej., PSRAM, SAM2). En cambio, una QUFI ideal reduce la sobrecarga a solo el 1,8% (p. ej., T5-Small), una mejora que QUFI puede casi alcanzar con un tamaño de memoria *on-chip* significativamente menor.

Además, la Fig. 7 contabiliza el tráfico total *off-chip* generado por cada tipo de matriz en todas las operaciones SpMSPM de cada modelo de DNN. Como se muestra, una QUFI de 32KiB ya elimina por completo, para nuestros *benchmarks*, el tráfico *off-chip* de *psums* para las operaciones de lectura/escritura durante la fase *merging* (véase la Sección V-B.1), lo que resulta en reducciones considerables del tráfico total *off-chip* que van desde el 13% (T5-Small, 32MiB) hasta el 73% (SAM2, 6.4GiB) en comparación con PSRAM.

B. Evaluación por Capas

Para una evaluación detallada, analizamos capas representativas de los modelos de DNN. La Fig. 8 muestra el rendimiento, mientras que la Fig. 9 presenta el número de pasos de *merging* y el número de $pfibers$ reducidas por paso. Como podemos observar, QUFI logra un rendimiento de *merging* cercano al ideal configurando F como se describe en la Sección III-C.2 y ajustando C (y, por tanto, T) para maximizar el número de $pfibers$ almacenadas si-

Fig. 6: Rendimiento *end-to-end* de Flexagon implementando PSRAM y QUFI normalizado a QUFI ideal. Rendimiento/Área normalizado al Flexagon base.

Fig. 7: Tráfico total de memoria *off-chip* de Flexagon implementando PSRAM y QUFI normalizado a QUFI ideal. La reducción total de tráfico de QUFI se muestra sobre las barras.

multáneamente, reduciendo así el tráfico de memoria *off-chip* y los pasos de *merging* requeridos.

B.1 Impacto del tamaño de las $pfibers$

Con la configuración original, una PSRAM solo puede almacenar de forma efectiva $pfibers$ de hasta 512 elementos (es decir, $N \leq 512$) mediante su técnica de combinación de vías, a costa de reducir el número máximo de $pfibers$ que puede fusionar simultáneamente, similar al enfoque de QUFI. Esto es problemático especialmente en capas grandes (R47, S51, S52, T5, W7) donde $N > 512$, pues las $psums$ restantes de las $pfibers$ deben escribirse y leerse de nuevo en la memoria principal, incurriendo en movimiento de datos *off-chip* de 7MiB, 440MiB, 188MiB, 2.4MiB y 118MiB respectivamente. Esto implica una latencia adicional que puede representar hasta el 8.8% (S51) del tiempo total de la operación SpMSPM.

Gracias al diseño adaptable de QUFI, estos límites son más flexibles, soportando eficientemente hasta $N \leq 4096$ en la configuración más pequeña de 32KiB, lo suficiente para cubrir el valor de N más grande en todas las operaciones SpMSPM de los modelos (S52). Esto demuestra que, para los modelos de DNN para el *edge*, una QUFI pequeña puede manejar eficazmente todo el rango de SpMSPM con poco o ningún tráfico de memoria *off-chip* para el *merging*, superando así significativamente a los aceleradores equipados con PSRAM del estado del arte.

Sin embargo, el parámetro S establece la granularidad mínima para almacenar una $pfiber$, lo que puede provocar pasos de *merging* adicionales ya que caben menos $pfibers$ en memoria simultáneamente

Fig. 8: Rendimiento por capa entre PSRAM y QUFi normalizado a QUFi ilimitado. Rendimiento/Área normalizado a Flexagon base.

Fig. 9: Pasos de *merging* y promedio de *pfibers* por paso.

cuando S es pequeño (requiriendo fusión de colas, que se analiza más adelante) o una baja ocupación de memoria debido a la fragmentación interna cuando S es grande. Para adaptarse mejor al amplio rango de tamaños de *pfiber* (N), seleccionamos para nuestra evaluación diferentes configuraciones de S para QUFi. Esta muestra que QUFi, para cada configuración de S , logra tasas de ocupación de memoria promedio del 71 % ($S = 128$), 48 % ($S = 256$) y 30 % ($S = 512$) en todos los pasos de *merging* de todos los modelos completos, lo que sugiere que sería más efectivo aumentar Q en lugar de S cuando se superan valores mayores o iguales a 512. En contraste, la PSRAM, que carece de adaptabilidad dinámica, solo puede utilizar T conjuntos (con $T = 2$ en la mayoría de las capas) de los 64 simultáneamente, lo que conduce a una ocupación de memoria muy baja (menos del 3 % en promedio).

B.2 Impacto del número de *pfibers*

En QUFi, las configuraciones de S más grandes provocan una configuración de colas fusionadas (F) más pequeña, lo que permite un mayor ancho de banda en la fusión ya que se pueden combinar más *pfibers* en un solo paso de *merging* (hasta R_w en el escenario de QUFi ideal). Como muestra la Fig. 9, esto aumenta eficazmente el número de *pfibers* que se reducen de media en un solo paso, decrementando significativamente el tiempo de la fase de *merging*. Por ejemplo, una PSRAM de 256KiB requiere un promedio de 39,17× pasos de *merging* adicionales en comparación con el número mínimo de pasos necesarios utilizando la misma unidad de *merging*, mientras que un QUFi de 64KiB requiere 3,96× más pasos que el ideal.

Nótese que esta diferencia se debe a los pasos de *merging* parcial que tanto la PSRAM como QUFi deben realizar debido a las limitaciones de tamaño de memoria, a diferencia del caso ideal en que solo se realizan pasos de *merging* finales. También se puede observar que, para QUFi, el número de pasos es casi proporcional a la capacidad de la estructura de memoria utilizada para mantener las *pfibers*, pasando de 9,07× (32KiB) a 2,34× (128KiB) pasos de *merging* adicionales en promedio en comparación con el

ideal. En estos casos, a pesar de tener que realizar pasos de *merging* adicionales debido a la fusión de colas y a una menor capacidad para aplicar agrupamiento, se puede observar en la Fig. 8 que su impacto en el rendimiento es poco significativo, ya que la fase de multiplicación sigue requiriendo la mayor parte del tiempo de cómputo.

C. Resultados de RTL

El área base de Flexagon ocupa 4,25mm². Una PSRAM de 256KiB añade 1,03mm² de área, lo que resulta en una sobrecarga de 1,24× sobre el acelerador base. En cambio, una instancia de 64KiB de QUFi requiere solo 0,10mm², introduciendo una sobrecarga mínima de 1,02×. Esta reducción significativa del área se debe a la drástica simplificación de la lógica de control de memoria, a pesar de reducir el almacenamiento efectivo solo en 4×. Como se muestra en la Fig. 6 y en la Fig. 8, los diamantes rojos representan las comparaciones de rendimiento/área para ambos tipos de memoria integrados en Flexagon, donde una QUFi de 64KiB demuestra una mejora promedio de 1,63× sobre una PSRAM de 256KiB.

VI. CONCLUSIÓN

En este trabajo presentamos QUFi, una estructura de memoria para *merging* especializada y adaptable diseñada específicamente para ser integrada en aceleradores T-Gust que ejecutan modelos de DNN *sparse* para el *edge*. A diferencia de los diseños rígidos o basados en caché propuestos anteriormente, QUFi ofrece una alta adaptabilidad y alto ancho de banda a través de una estructura reconfigurable que emplea la fusión de colas y agrupamiento dinámico.

Nuestra evaluación muestra que QUFi mejora significativamente el rendimiento, logrando una eficiencia de *merging* cercana a la ideal a la vez que reduce el área del acelerador en un 17 % en comparación con diseños del estado del arte como PSRAM. Estos resultados resaltan la importancia de utilizar memorias adaptativas en aceleradores T-Gust y posicionan a QUFi como una solución práctica y eficiente para los sistemas de IA para el *edge* de próxima generación.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y el programa “FEDER Una manera de hacer Europa”, de la UE, en el marco de la subvención PID2022-136315OB-I00; por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el “NextGenerationEU/PRTR de la Unión Europea”, en el marco de la subvención RYC2021-031966-I. Este trabajo también ha sido financiado parcialmente por el proyecto de la UE dAIEDGE (n.º de subvención 101120726) y el programa “Innotave UK Horizon Europe Guarantee” (n.º de subvención 10090788). Adrián Navarro ha sido financiado mediante la ayuda 22294/FPI/23 de Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

REFERENCIAS

- [1] Marek Żyliński, Amir Nassibi, Ildar Rakhmatulin, Adil Malik, Christos Michael Papavassiliou, and Danilo P. Mandic, "Deployment of artificial intelligence models on edge devices: A tutorial brief," *TCAS-II*, vol. 71, no. 3, 2024.
- [2] Lei Deng, Guoqi Li, Song Han, Luping Shi, and Yuan Xie, "Model compression and hardware acceleration for neural networks: A comprehensive survey," *Proc. IEEE*, vol. 108, no. 4, 2020.
- [3] Ofir Zafrir, Ariel Larey, Guy Boudoukh, Haihao Shen, and Moshe Wasserblat, "Prune once for all: Sparse pre-trained language models," *arXiv:2111.05754*, 2021.
- [4] Elias Frantar and Dan Alistarh, "SparseGPT: Massive language models can be accurately pruned in one-shot," *arXiv:2301.00774*, 2023.
- [5] Eric Qin, Ananda Samajdar, Hyoukjun Kwon, Vineet Nadella, Sudarshan Srinivasan, Dipankar Das, Bharat Kaul, and Tushar Krishna, "SIGMA: A sparse and irregular GEMM accelerator with flexible interconnects for DNN training," in *HPCA*, 2020.
- [6] Subhankar Pal, Jonathan Beaumont, Dong-Hyeon Park, Apurva Amarnath, Siying Feng, Chaitali Chakrabarti, Hun-Seok Kim, David Blaauw, Trevor Mudge, and Ronald Dreslinski, "OuterSPACE: An outer product based sparse matrix multiplication accelerator," in *HPCA*, 2018.
- [7] Zhekai Zhang, Hanrui Wang, Song Han, and William J. Dally, "SpArch: Efficient architecture for sparse matrix multiplication," in *HPCA*, 2020.
- [8] Nitish Srivastava, Hanchen Jin, Jie Liu, David Albonesi, and Zhiru Zhang, "MatRaptor: A sparse-sparse matrix multiplication accelerator based on row-wise product," in *MICRO*, 2020.
- [9] Guowei Zhang, Nithya Attaluri, Joel S. Emer, and Daniel Sanchez, "Gamma: leveraging Gustavson's algorithm to accelerate sparse matrix multiplication," in *ASPLOS*, 2021.
- [10] Francisco Muñoz-Martínez, Raveesh Garg, Michael Pellauer, José L. Abellán, Manuel E. Acacio, and Tushar Krishna, "Flexagon: A multi-dataflow sparse-sparse matrix multiplication accelerator for efficient DNN processing," in *ASPLOS*, 2023.
- [11] Zhiyao Li, Jiayang Li, Taijie Chen, Dimin Niu, Hongzhong Zheng, Yuan Xie, and Mingyu Gao, "Spada: Accelerating sparse matrix multiplication with adaptive dataflow," in *ASPLOS*, 2023.
- [12] Y. Yang, J. S. Emer, and D. Sanchez, "Trapezoid: A versatile accelerator for dense and sparse matrix multiplications," in *ISCA*, 2024.
- [13] Xiaoyang Lu, Boyu Long, Xiaoming Chen, Yinhe Han, and Xian-He Sun, "ACES: Accelerating sparse matrix multiplication with adaptive execution flow and concurrency-aware cache optimizations," in *ASPLOS*, 2024.
- [14] Kai Zhong, Zhenhua Zhu, Guohao Dai, Hongyi Wang, Xinhao Yang, Haoyu Zhang, Jin Si, Qiuli Mao, Shulin Zeng, Ke Hong, Genghan Zhang, Huazhong Yang, and Yu Wang, "FEASTA: A flexible and efficient accelerator for sparse tensor algebra in machine learning," in *ASPLOS*, 2024.
- [15] Gwangeun Byeon, Seongwook Kim, Hyungjin Kim, Sukhyun Han, Jinkwon Kim, Prashant Nair, Taewook Kang, and Seokin Hong, "Avalanche: Optimizing cache utilization via matrix reordering for sparse matrix multiplication accelerator," in *ISCA*, 2025.
- [16] Kaustubh Shivdikar, Nicolas Bohm Agostini, Malith Jayaweera, Gilbert Jonatan, José L. Abellán, Ajay Joshi, John Kim, and David Kaeli, "NeuraChip: Accelerating GNN Computations with a Hash-Based Decoupled Spatial Accelerator," in *ISCA*, 2024.
- [17] Francisco Muñoz-Martínez, José L. Abellán, Manuel E. Acacio, and Tushar Krishna, "STONNE: Enabling cycle-level microarchitectural simulation for dnn inference accelerators," in *IISWC*, 2021.
- [18] Angshuman Parashar, Minsoo Rhu, Anurag Mukkara, Antonio Puglielli, Rangharajan Venkatesan, Brucek Khailany, Joel Emer, Stephen W. Keckler, and William J. Dally, "SCNN: An accelerator for compressed-sparse convolutional neural networks," in *ISCA*, 2017.
- [19] Yu-Hsin Chen, Tien-Ju Yang, Joel Emer, and Vivienne Sze, "Eyeriss v2: A flexible accelerator for emerging deep neural networks on mobile devices," *JETCAS*, vol. 9, no. 2, 2019.
- [20] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *CVPR*, 2016.
- [21] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, Roman Rädle, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Eric Mintun, Junting Pan, Kalyan Vasudev Alwala, Nicolas Carrion, Chao-Yuan Wu, Ross Girshick, Piotr Dollár, and Christoph Feichtenhofer, "SAM 2: Segment anything in images and videos," *arXiv:2408.00714*, 2024.
- [22] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J. Liu, "Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer," *JMLR*, vol. 21, no. 140, 2020.
- [23] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, and Ilya Sutskever, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," *arXiv:2212.04356*, 2022.
- [24] Rajeev Balasubramonian, Andrew B. Kahng, Naveen Muralimanohar, Ali Shafiee, and Vaishnav Srinivas, "CACTI 7: New tools for interconnect exploration in innovative off-chip memories," *TACO*, vol. 14, no. 2, 2017.